

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089298>
УДК 622.276

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАБОТКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОВ НА УРЬЕВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Н.И. Маликов,
магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и
эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных
месторождений»,
УГНТУ,
г.Уфа

Аннотация: В работе рассматривается бурение боковых стволов с горизонтальным окончанием на добывающих скважинах объекта БВ6 рассматриваемого месторождения. Исследованы промышленные испытания по ограничению водопритока в обводненных добывающих скважинах. Приведены запускные параметры после бурения боковых горизонтальных стволов на скважинах. Проведен анализ эффективности зарезки боковых горизонтальных стволов по объекту БВ6.

Ключевые слова: бурение, геолого-технические мероприятия, нефть, обводненность, ствол

INCREASING THE EFFICIENCY OF THE DEVELOPMENT OF RESIDUAL HYDROCARBON RESERVES AT THE URYEVSKOYE FIELD

N.I. Malikov,
2nd year master's student, direction "Design and management of the development
and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
UGNTU,
Ufa

Annotation: The paper considers the drilling of sidetracks with a horizontal ending in the production wells of the BV6 object of the field under consideration. Industrial tests to limit water inflow in flooded production wells have been studied. Starting parameters are given after drilling sidetracks in wells. The analysis of the effectiveness of sidetracking horizontal wells in the BV6 object was carried out.

Keywords: drilling, geological and technical measures, oil, water cut, wellbore

С целью вовлечения в активную разработку запасов нефти, блокируемых водными или газовыми конусами, а также создание в межскважинных зонах дополнительных воронок депрессий для создания обратных потоков флюидов, перешедших из нефтяной части в газовую или водяную зоны пласта, предлагается бурение боковых стволов [1-3].

В данной работе наибольший интерес представляет метод ГТМ, который позволит значительно уменьшить обводненность скважины и значительно увеличит отборы нефти по ней. Так как стоимость проведения РИР не столь высока, относительно других методов ГТМ, для начала были проанализированы методы ограничения водопритоков, проведённых на скважинах объекта БВ6.

В период с 2015 по 2016 года были проведены промышленные испытания по ограничению водопритока в обводненных добывающих скважинах по технологии GS-11 (исполнитель ЗАО «Ойл Сервис Технолоджи»). Эффективность данного мероприятия приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Ограничение водопритока в обводненных добывающих скважинах по технологии GS-11 (исполнитель ЗАО «Ойл Сервис Технолоджи»)

№ скв	Объект	До			После		
		$Q_{ж}$, м ³ /сут	$Q_{н}$, т/сут	В, %	$Q_{ж}$, м ³ /сут	$Q_{н}$, т/сут	В, %
4110	БВ6	114	2,3	97,7	11,5	0	100
910	БВ6	79	3,4	95,1	46	2,1	94,6

Так же в этот период были проведены водоизоляционные работы по ограничению водопритока, вызванного конусообразованием в добывающих скважинах с применением полимерных составов DSGA Polymer (ООО НК «Мастер-Нефть»). Эффективность данного мероприятия приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Водоизоляционные работы по ограничению водопритока, вызванного конусообразованием в добывающих скважинах с применением полимерных составов DSGA Polymer (ООО НК «Мастер-Нефть»)

№ скв	Объект	До			После		
		Q _ж , м ³ /сут	Q _п , т/сут	В, %	Q _ж , м ³ /сут	Q _п , т/сут	В, %
714	БВ6	в конс. с 2009 г.			9	0	100
4032	БВ6	157	2,7	99,3	36	0,8	97,3
838	БВ6	в конс. с 2010 г.			5	0,2	99
4056	БВ6	138	6,8	94,3	33	4,1	88
4061	БВ6	в конс. с 2010 г.			90	1,5	98,3
926Б	БВ6	в конс. с 2003 г.			20	2,9	85

Анализируя полученные параметры после проведения данных ГТМ, можно сказать следующее, что на всех скважинах наблюдается снижение дебита жидкости, однако только на скважинах № 4056 и № 926Б мы наблюдаем положительный эффект по добычи нефти и по снижению обводненности. По остальным скважинам эффекта со стороны дополнительной добычи нефти не наблюдается, а на скважинах № 4110 и № 714 полностью потеряли приток нефти и получили 100 % обводненность.

С точки зрения ВИР на отдельно взятых скважинах, из-за значительного снижения жидкости мы можем говорить об успехе, так как сокращение добычи жидкости приводит к уменьшению операционных затрат на электроэнергию. Однако, для нас интерес представляет метод ГТМ, который увеличит добычу нефти.

Такая задача на поздней стадии разработки может успешно решаться путем бурения вторых стволов с горизонтальным окончанием в скважинах. Благодаря проводке второго ствола с горизонтальным окончанием по кровельной менее продуктивной, но с большей остаточной нефтенасыщенностью части, возможна экономически рентабельная выработка запасов. Продуктивность скважин в таких зонах достигается благодаря увеличению площади фильтрации, что обеспечивает длина горизонтального участка [4-6].

Кроме того, метод бурения второго ствола позволяет вовлечь в работу скважины из бездействующего аварийного и высокообводненного фонда [7].

На объекте БВ6 с начала разработки пробурено девять БГС № (4030Л, 5258Л, 5256Л, 5211Л, 5216Л, 5223Л, 152Л, 5230Т, 768Л). Из них один боковой ствол № 5230Т не был запущен. Все боковые стволы

пробурены на Ахской залежи. Средний входной дебит нефти составил 23 т/сут, жидкости – 92,7 т/сут.

Основной объем ГТМ (8 скв. опер.) проведен в период 2004-2006 гг, последний ЗБГС – пробурен в 2011 г [8].

Все вторые стволы пробурены из скважин неработающего фонда собственно объекта БВ₆ (две скв.-опер.) и объекта АВ₁₋₂ (семь скв.-опер.). Эффективность первых мероприятий (2004-2005 гг.) значительно выше, чем в последующий период, что связано с общей высокой текущей выработкой запасов залежи. В таблице 3 приведены запускные параметры после бурения боковых горизонтальных стволов на скважинах № 4030Л, №5211Л, №5216Л, №5223Л, 5256Л, 5258Л, 152 Л объекта БВ 6 рассматриваемого месторождения. На рисунках 1-3 приведён анализ эффективности ЗБГС по объекту БВ₆.

Таблица 3 – Запускные параметры горизонтальных стволов на скважинах объекта БВ 6 рассматриваемого месторождения

№ скв	Объект	Параметры до			Запускные параметры		
		Q _ж , м ³ /сут	Q _н , т/сут	В, %	Q _ж , м ³ /сут	Q _н , т/сут	В, %
4030 л	БВ ₆	69,4	0,4	99,2	80,1	27,6	59,7
5211 л	БВ ₆ (пробурен с АВ 1/3)	28,1	0,1	99,8	143	61	50
5216 л	БВ ₆ (пробурен с АВ 1/3)	ППД			85	45	38
5223 л	БВ ₆ (пробурен с АВ 1/3)	42,8	1,4	96,1	200	9,2	94
5256 л	БВ ₆ (пробурен с АВ 1/3)	8,7	0,1	99,4	28	22,7	4,8
5258 л	БВ ₆ (пробурен с АВ 1/3)	ППД			13	5	55
152 л	БВ ₆ (пробурен с АВ 1/3)	21,6	1	94,6	200	10	94

Рисунок 1 – Динамика дебитов нефти, т/сут

Рисунок 2 – Динамика дебитов жидкости, т/сут

Рисунок 3 – Обводненность, %

Рисунок 4 – Накопленная добыча нефти/жидкости по пробуренным ЗБС

Анализируя запускные параметры, графики разработки и количество накопленной добычи нефти и жидкости по пробуренным ЗБС, можно сказать, что наблюдается значительный прирост дебита нефти и снижение обводненности. Однако не все пробуренные скважины можно назвать эффективными, так, например, скважины № 5223Л, № 5258Л и 152 Л имели неудовлетворительные запускные параметры. Рисунок 4 доказывает абсолютную эффективность скважин 5211Л и 5216Л, которые за 14 и 16 лет, соответственно, отобрали по 33 тыс. тонн нефти.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что метод БВС на объекте БВ6 весьма успешен и целесообразен.

Список литературы

[1] Бакиров А.А. Литолого-фациальный и формационный анализ при поисках и разведке скоплений нефти и газа / А.А. Бакиров, А.К. Мальцева. – М.: Недра, 1985. 159 с.

[2] Алиев З.С. Обоснование и выбор оптимальной конструкции горизонтальных газовых скважин. / Алиев З.С. – М.: Издательство «Техника», 2001.

[3] Бакиров А.А. Литолого-фациальный и формационный анализ при поисках и разведке скоплений нефти и газа / А.А. Бакиров, А.К. Мальцева. – М.: Недра, 1985. 159 с.

[4] Акимов Н.И. Влияние проницаемости призабойной зоны на продуктивность горизонтальных скважин / Н.И. Акимов // Интервал. – 2006. № 4. 20-24 с.

[5] Назимов Н.А. Выработка запасов нефти локальных участков залежей системной горизонтально-разветвленных скважин. / Н.А. Назимов, Н.И. Хаминов, В.М. Хусаинов, Р.Г. Ахметзянов // «Нефтяное хозяйство». – 2006. № 7. 58-60 с.

[6] Горонович С.Н. Методы обеспечения совместимости интервалов бурения. / С.Н. Горонович – М.: ООО «Газпром экспо», 2009.

[7] Назимов Н.А. Исследования скважин, построенных по горизонтальным технологиям автономными глубинными приборами. / Н.А. Назимов // «Нефтепромысловое дело». – 2007. 22-27 с.

[8] «Технологический проект разработки Урьевского нефтяного месторождения ХМАО – Югры Тюменской области», выполненный на основании договора № 17С4058/17Т0792 от 22.12.2017 между ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и Филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени в соответствии с техническим заданием.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bakirov A.A. Lithofacies and formational analysis in search and exploration of oil and gas accumulations / A.A. Bakirov, A.K. Maltsev. – M.: Nedra, 1985. 159 p.

[2] Aliev Z.S. Substantiation and selection of the optimal design of horizontal gas wells. / Aliev Z.S. – M.: Publishing house "Tekhnika", 2001.

[3] Bakirov A.A. Lithofacies and formational analysis in search and exploration of oil and gas accumulations / A.A. Bakirov, A.K. Maltsev. – М.: Nedra, 1985. 159 p.

[4] Akimov N.I. Influence of bottomhole zone permeability on the productivity of horizontal wells / N.I. Akimov // Interval. – 2006. No. 4. 20-24 p.

[5] Nazimov N.A. Development of oil reserves of local areas of deposits of the systemic horizontally branched wells. / ON THE. Nazimov, N.I. Khaminov, V.M. Khusainov, R.G. Akhmetzyanov // Oil Industry. – 2006. No. 7. 58-60 p.

[6] Goronovich S.N. Methods for ensuring compatibility of drilling intervals. / S.N. Goronovich – М.: Gazprom Expo LLC, 2009.

[7] Nazimov N.A. Studies of wells built using horizontal technologies with autonomous downhole tools. / ON THE. Nazimov // Oilfield business. – 2007. 22-27 p.

[8] "Technological project for the development of the Uryevskoye oil field, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, Tyumen Region", executed on the basis of agreement No. Tyumen in accordance with the terms of reference.

© Н.И. Маликов, 2022

Поступила в редакцию 08.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Маликов Н.И. Повышение эффективности выработки остаточных запасов углеводородов на Урьевском месторождении // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 68-75. URL: <https://ip-journal.ru/>